

ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

Иноят Сунатов

*“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Инсон
ресурсларини бошқариш ва
ривожлантириш бошқармаси
бошлиғи*

Сўнгги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар натижасида барча иқтисодий тармоқлари каби, гидроэнергетика соҳасига ҳам замонавий технологиялар, фан-техника ютуқлари, янги илмий ишланмалар шиддат билан кириб келмоқда.

Меҳнатни ташкил қилишнинг янги технологиялари, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва рақамлаштириш, роботизация ва сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш одатий ҳолга айланиб қолмоқда. Бу ҳолат Жамият тизимида янги қувватларни барпо этиш, фаолият юритаётган гидроэлектр станцияларни модернизация қилиш жараёнларини жадаллаштириб юборди.

Янги асрнинг биринчи ўн йиллигида барпо этилган Тўполанг ГЭС (лойиҳа қуввати 30 МВт), Оҳангарон ГЭС (21 МВт), Андижон ГЭС-2 (50 МВт), Ҳисорак ГЭС (45 МВт) қурилиши қарийб 10 йилдан давом этган бўлса, Туябўғиз ГЭС (11,4 МВт) 1,8, Норин ГЭСлар каскади 1-ГЭС (38 МВт) 1,5 йилда қурилиб, фойдаланишга топширилди. 90 МВт қувватга эга Қуйи Чотқол ГЭС 2,0 йил давомида қурилиб, эксплуатация қилишга тайёр бўлмоқда.

Бундай натижаларга Ўзбекистон Республикасининг жаҳон ҳамжамиятида мавқеи юксалиши, халқаро алоқалар кенгайиб, ривожланган хорижий мамлакатларнинг компаниялари билан самарали ҳамкорлик йўлга қўйилганлиги, Жамият бошқаруви раиси Абдуғани Сангинов раҳбарлигида гидроэнергетика қурилиши соҳасида ўзига хос мактаб ва малакали кадрлар корпуси яратилганлиги туфайли эришилди. Бугун янги қувватларни барпо этиш учун ўртача 1,5-2 йил вақт талаб этилаётган бўлса, ушбу иншоотларни қурадиган ва эксплуатация қиладиган муҳандис-техник ходимларни тайёрлаш учун 5-8 йил муддат талаб этилмоқда.

Мазкур номутаносибликни бартараф этиш, истиқболли лойиҳалар асосида қурилаётган гидроэлектр станциялар, гидроэнергетика ва гидротехника иншоотларини малакали мутахассислар билан бутлаш, самарали ва хавфсиз эксплуатациясини таъминлаш мақсадида Жамият ва тизимдаги корхоналарда бир қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб, жадаллик билан амалга оширилмоқда. Жумладан, Жамият тизимида барпо этилаётган истиқболли лойиҳалар учун малакали кадрлар тайёрлаш Концепцияси ишлаб чиқилиб, 2024 йил 30 майдаги 61-сонли буйруқ билан

тасдиқланди. Концепцияда 2030 йилгача 1600 нафар малакали муҳандис-техник ходимлар тайёрлаш қўзда тутилган. Бу муҳим вазифани Олий ва ўрта махсус таълим муассасалари билан ҳамкорликни кенгайтириш, тизимдаги корхоналарда ишлаётган ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ҳамда ҳудудлардаги корхоналар, давлат бошқаруви ва ҳокимияти органларида фаолият юритаётган соҳа мутахассисларини тизимга жалб этиш орқали бажариш мўлжалланган.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Жамият Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Миллий тадқиқот университети (ТИҚХММИ МТУ), Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети (ТДТУ), Тошкент шаҳридаги “Москва энергетика институти” Миллий тадқиқот университети Федерал давлат бюджети олий таълим муассасаси филиали (МЭИ филиали), Тошкент архитектура ва қурилиш университети (ТАҚУ), Наманган техника университети (НТУ), Фарғона (ФПИ) ва Жиззах политехника институт (ЖПИ)лари билан ҳамкорликни кенгайтириб бормоқда. Бу борада, замонавий ўзбек гидроэнергетикаси тараққиёти учун илм-фан соҳасидаги истиқболли ҳамкорлик, хусусан, назарий билимлар ва амалий кўникмалар уйғунлиги, ўзаро ҳаракатларнинг мувофиқлиги, икки томонлама самарали ва манфаатли ҳамкорлик алоқалари ўрнатилган.

Ҳамкорлик меморандумларидаги келишувлар асосида юқоридаги олий таълим муассасалари талабаларининг “Ўзбекгидроэнерго” АЖ тизимидаги корхона-ташкilotларга ўрганишлар учун ташриф буюриши, амалиёт ўташи кенг йўлга қўйилган. Бунда талабалар бевосита ишлаб чиқариш жараёнлари билан яқиндан танишиб, гидроэлектр станциялар ва гидротехника иншоотлари иш фаолиятини чуқур ўзлаштириш имконига эга бўлишмоқда.

Шу ўринда қайд этиш жоизки, Жамият томонидан 2023-2024 ўқув йилида 35 нафар талабанинг ўқиши учун тўлов-контракт маблағлари тўлаб берилди, 15 нафар иқтидорли талаба Жамиятнинг номдор стипендияларини олишга мувафақ бўлишди. 2024 йил ва 2025 йилнинг 9 ойи давомида олий таълим муассасаларининг 228 нафар битирувчилари тизим корхоналарига ишга қабул қилинди.

Шу билан бир қаторда, кадрларнинг сифат таркиби тизимли равишда ўрганилиб, таҳлил этилмоқда. Таҳлиллар натижасида тизимдаги корхоналарда ишлаётган ёш ходимларнинг 250 нафари йил давомида малакасини оширди.

Яна бир эътиборли жиҳати, соҳа учун муҳандислар тайёрлашнинг **“Мақтаб – олий таълим муассасаси – корхона” занжирли тамойилига асосланган янги, узлуксиз тизими жорий этилди.** Тизимдаги корхоналар кўпроқ жойлашган ҳудудлар (Сурхондарё, Наманган ва Тошкент вилоятлари) да ташкил этилган “Муҳандислик мактаблари”га 120 нафар соҳага қизиқиш билдирган 9-11-синфларнинг иқтидорли ўқувчилари танлов асосида саралаб олинди. Улар математика, физика, информатика ва инглиз тили фанларидан чуқурлаштирилган махсус дастурлар асосида ўқитилди. “Муҳандислик мактаблари” битирувчиларининг 71 фоизи гидроэнергетика соҳаси учун зарур бўлган 12 та таълим йўналиши бўйича олийгоҳларга қабул қилинди. Олий таълим муассасасини тугатгандан кейин, гидроэнергетика соҳасида 3 йил ишлаб бериш шarti билан, уларга контракт маблағлари тўлаб берилмоқда.

Инсон ресурсларини бошқариш ва ривожлантириш бошқармаси томонидан мазкур талабаларнинг давомати ва ўқиши, яшаш ва дам олиш шарт-шароитлари, жамоат ва илмий-тадқиқот ишларига жалб этилиши, амалиётларни тизим корхоналарида ўташи ҳамкор олий таълим муассасалари ходимлари билан биргаликда доимий назоратга олинган бўлиб, бу талабаларнинг гидроэнергетика соҳаси учун муносиб кадр бўлиб етишишига хизмат қилиши шубҳасиз.

Шунингдек, талабалар Жамиятда ўтказиладиган байрам ва бошқа маданий-маърифий тадбирларга жалб этилмоқда, ижро аппарати ва тизимдаги корхоналар фаолияти, ходимлар учун барпо этилган шарт-шароитлар билан таништириб борилмоқда. Жамият ижро аппарати ва тизимдаги корхоналарнинг раҳбарлари ва малакали мутахассислари олий таълим муассасаларида ўтказиладиган илимий анжуманлар, маданий-маърифий тадбирларда, битирув имтиҳонлари бўйича давлат комиссиялари фаолиятида иштирок этиб келмоқдалар.

Шу билан бир қаторда, “Чирчиқ ЭСлар каскади” филиали директори А.Шодманов, “Гидротехмониторинг” масъулияти чекланган жамияти директори Ш.Талипов, “Тошкент ГЭСлар каскади”, “Қуйи Бўзсув ГЭСлар каскади” филиаллари, “Гидропроект” АЖ малакали мутахассислари мазкур корхоналар негизда ташкил этилган Олий таълим муассасаларининг кафедралари филиалларида махсус фанлар бўйича талабаларга сабоқ бермоқдалар. Бу, таълим тизимида назария ва амалиёт уйғунлигини таъминлайди, талабаларга соҳа билан яқиндан танишиш, гидроэнергетикага нисбатан меҳр уйғониши, унинг аҳоли ва иқтисодиёт тармоқлари учун аҳамиятини англаш, коммуникатив кўникмаларини ривожлантириш, ва пировардида, пухта ўйлаб касб танлаш имконини беради, таълим сифатини оширади.

Собиқ тузум даврида ишлаб чиқилган ва мустақилликнинг қарийб 30 йили давомида амал қилиб келган тартиб-тамоийларга кўра Жамиятни ривожлантириш учун зарур бўлган молиявий ва моддий манбаларга муҳим ресурс сифатида қаралган. **Аммо ушбу молиявий ва моддий манбалардан иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш йўлида фойдаланиб, бунёдкорлик фаолияти билан шуғулланган шахслар “ходимлар” деб аталган ва ресурс сифатида баҳоланмаган.** Ривожланган мамлакатлар тажрибасини ўрганиш натижасида охириги йилларда “инсон ресурслари, уни ривожлантириш ва бошқариш стратегияси” каби тушунчалар амалиётимизда қўллана бошлади. **Мамлакатни ривожлантиришда меҳнаткаш инсоннинг кадр-қийматини баланд кўтариш, энг улуғ бойлик, энг муҳим яратувчи ресурс сифатида баҳолаш, уларнинг малака ва кўникмаларини юксалтириш зарурати давлат сиёсати даражасига кўтарилмоқда.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 майдаги “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-2972-сон қарори 9-банди билан Гидроэнергетика соҳасининг малакали кадрларга бўлган эҳтиёжини аниқлаш, олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида муҳандислар тайёрлаш, уларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни мувофиқлаштириб бориш вазифаси Жамиятга юкланган.

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ ва унинг тасарруфидаги корхоналарда меҳнат ресурсларига бўлган эҳтиёжни аниқлаш, ривожлантириш стратегияси ва олдида турган вазифаларни бажаришга қаратиш мақсадида инсон ресурсларини таҳлил этиш, уларнинг сифат таркибини аниқлаш бўйича йўриқнома ва Жамиятнинг Кадрлар сиёсати ишлаб чиқилиб, 2025 йил 26 апрелда 68-сонли буйруқ билан тасдиқланди. Мазкур буйруқ талабларини бажариш мақсадида тизимдаги энергия ҳосил қилувчи корхоналар ва сув омборларида ишлаётган инсон ресурсларининг сифат таркиби ўрганилди, қайси мутахассисликлар бўйича кадрлар танқислиги мавжудлиги аниқланди. Муҳандис-техник ходимлар билан суҳбатлар ўтказилди, ҳар бир ходимнинг интеллектуал салоҳияти, соҳа бўйича билим ва малакаси, ташаббускорлиги, фидойилиги ва ватанпарварлиги каби фазилатлари

тахлил этилди. Натижаларга кўра ГЭСлар ва сув омборларида меҳнат қилаётган муҳандис-техник ходимларни 3 тоифага бўлиш мумкин:

- 40 ёшгача бўлган ходимлар 50,6 фоизни,
- давлат пенсия таъминоти ёшига етган ходимлар 7,2 фоизни,
- 40 дан 60 ёшгача бўлганлар салмоғи 42,2 фоизни ташкил этмоқда.

Савол туғилади: соҳага кириб келаётган янги, замонавий технологиялар, ГЭСларни бошқариш ва ҳимоя қилиш тизимлари, рақамлаштириш ва автоматлаштириш, роботизация ва сунъий интеллект имкониятларидан тизимдаги корхоналарда мавжуд муҳандис техник ходимлар самарали ва хавфсиз фойдалана оладими? Ўрганишлар, савол-жавоблар шуни кўрсатмоқдаки, 25-35 ёшдаги ходимларнинг салоҳияти янги технологиялар, ахборот-коммуникация тизимларини (автоматизация, роботизация, рақамлаштириш, сунъий интеллект) нисбатан тез ўзлаштириш учун имконият беради. Бунинг учун ходимларни малака ошириш курсларида ўқитиш, стажировкаларга (шу жумладан, Жамият учун технологик жиҳозлар ишлаб чиқарувчи хорижий компанияларга юбориш), янги қад рослаётган объектларда ускуналарни монтаж қилиш, созлаш ва синовдан ўтказиш ишларида иштирок этиши кифоя қилади.

Шундан келиб чиқиб, **тизимдаги корхоналарнинг ёш мутахассислари учун уч босқичли малака ошириш тизими йўлга қўйилди. Биринчи босқичда** Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат сиёсати ва бошқаруви академиясида 56 соатлик дастур бўйича ўқитиш, **иккинчи босқичда** Жамият ижро аппарати тузилмасидаги бўлим, бошқарма, хизматлар билан танишиш, “Кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти” нодавлат таълим муассасаси (НТМ)да ўрнатилган “Гидроэлектр станцияларни автоматик бошқариш” ҳамда “Электр станциялар ва энергия узатиш тизимларини ҳимоя қилиш” тизимларини 48 соатлик дастур асосида ўрганиш”, **учинчи босқичда** тингловчилар тизимдаги ГЭСлар ва Сув омборларида ротация тамойили асосида икки ҳафталик стажировка ўташи кўзда тутилган. Бугунги кунга келиб, биринчи гуруҳ – 20 нафардан иборат тингловчилар мазкур тизим бўйича малака оширдилар.

Гидроэлектр станциялар, энергия узатиш қурилмалари ва гидро-техника иншоотларида анча ишлаб, тажриба ортирган ходимларнинг малакасини ошириш мақсадида энг охирги, замонавий технологиялар билан жиҳозланган ГЭСларни барпо этиш (қурилиш, жиҳозларни монтаж қилиш, созлаш, синовдан ўтказиш ва эксплуатацияга топшириш) жараёнига жалб этиш тизими йўлга қўйилди. “Тўполанг ГЭС” модернизацияси, “Зарчоб-1, 2, 3 ГЭС”лари, Норин ГЭСлар каскадининг 1-ГЭС, Қўйи Чотқол ГЭС қурилиши жараёнида қўлланилган мазкур услуб корхоналарни муҳандис-техник ходимлар билан таъминлашда юқори самара берди. Натижада нафақат янги ГЭСларни эксплуатация қилиш бўйича, балки технологик жиҳозларни монтаж қилиш, созлаш, синовдан ўтказиш бўйича ҳам малакали миллий кадрлар корпуси барпо этилди. Бу ишларни бажариш учун хорижий мутахассисларни жалб этиш зарурати тобора камайиб бормоқда.

Малакали муҳандислар тайёрлаш жараёнида учраб турган яна бир муаммо – бу олий ва ўрта махсус таълим муассасаларини тугатиб келган ёшларни мустақил ишлашга тайёрлашдир. Одатда, битирувчилар муайян назарий билимлар олиб, ишга келишади. Лекин уларга амалий кўникмалар бериш ўта муҳим босқичдир. Шу мақсадда Жамиятнинг Истиқболли лойиҳалар учун кадрлар тайёрлаш Концепцияси ҳамда Кадрлар сиёсатида ёш мутахассисларни “Устоз–шогирд” аънаналари асосида тайёрлаб боришга алоҳида урғу берилган. Афсуски, жойларда корхоналар раҳбарлари бу масалага етарли эътибор қаратмаяпти, устозларни рағбатлантириш йўлга қўйилмаган.

Хулоса қилиб айтганда, Жамият бошқаруви раиси А.А. Сангиновнинг кадрлар тайёрлаш бўйича янги-янги ғояларни илгари суриши, ташаббускорлиги ҳамда янги объектларни қуришдан анча аввал ходимларни замонавий меҳнат талабларига мувофиқ тайёрлаш тўғрисидаги топшириқларига асосан, янги барпо этилаётган корхоналарни малакали ходимлар билан бутлаш муаммоси муваффақиятли ҳал этилмоқда.

Ишга туширилаётган корхоналар сони йил сайин ортиб, малакали мутахассисларга бўлган эҳтиёж кўпайиб боришини инobatга олиб, Жамият Инсон ресурсларини бошқариш ва ривожлантириш бошқармаси, корхоналарнинг раҳбарлари, масъул бўлинмалар ходимлари изланишда бўлишлари, инсон ресурсларини ривожлантириш соҳасида қўлланилаётган янги технологиялар ва услубларни ўзлаштиришлари, амалиётда қўллашни йўлга қўйишлари зарур.